

SPORT MUSOBAQALARIDA CHIPTALAR SOTUVI

Haydarov Davron Mustafo o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Sport huquqi” magistranti

Davronhaydarov8@gmle.com

Tel:+998990527993

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656382>

Ushbu tezisda sport musobaqalarida chiptalar sotish masalalari, chipta sotishning huquqiy asoslari, musobaqalarda chiptalar sotuviga oid munosabatlarni tartibga solish yo'nalishlari ilmiy tahlil qilingan. Sport musobaqalarida chiptalar sotuvi bilan bog'liq huquq normalariga to'liq rioya etilishini ta'minlashga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Sport, Sport musobaqalari, chiptalar, chiptalar sotuvi, kassa, chiptalarni soxtalashtirish, sport inshootiga kirish.

Dunyo bo'ylab sport musobaqalarining ommalashuvi unga bo'lgan qiziqishning ortishiga xizmat qilmoqda. Bu esa ayrim masalalarni tartibga solishning huquqiy mexanizimini kuchaytirishni talab etmoqda. Xususan, sport musobaqalari o'tkazilishida chiptalar sotuvining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi musobaqaning nufuziga bevosita ta'sir o'tkazuvchi omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu tezis orqali sportning futbol turida chiptalar sotuvining huquqiy asoslarini ilmiy tahlil etamiz.

Bugungi kunda, chiptalarni sotish futbol klublarining moliyaviy faoliyati uchun eng muhim daromad manbai hisoblanadi. Biroq, chiptalar, xususan yirik sport musobaqalarida, ko'pincha, “biznes uchun foydalar” evaziga sotib olinadi va tarqatiladi. Chiptaning bozor narxi futbol uchrashuviga bo'lgan talabga qarab belgilanadi. Shu sababli ham hozirda ko'plab musobaqalar jarayonida chiptalarni soxtalashtirish holatlari aniqlanmoqda.

Soxta chiptalarni odatda yirik sport musobaqasidan bir necha oy oldin ishlab chiqarish boshlanadi. Shu sababli, sport industriyasi ba'zi hollarda mashaqqatli pullarini firibgarlar qo'lga tutqazib quymoqda. Shu sababli, firibgarlar tuzog'iga tushishdan saqlanish uchun sport chiptalari uchun qonuniy saytlarni bilib olish lozim. Har qanday sport chiptasini sotib olishning eng yaxshi joyi, shubhasiz, bunday sport musobaqalari o'tkaziladigan stadionlardagi kassa hisoblanadi.

Sport musobaqalarida chipta'ar sotuvining huquqiy asosiga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-son qarori bilan tasdiqlangan **“O'zbekiston Respublikasida**

chakana savdo” Qoidalarining 3-bandida “chakana savdo - savdo sohasida yakuniy iste’mol uchun undan tijorat maqsadlarida foydalanish huquqsiz aholiga tovarlarni donalab yoki ko’p bo’lmagan miqdorlarda (sonda) naqd pulga yoki bank plastik kartalari (korporativ bank kartasi bundan mustasno) yoxud kontaktsiz onlayn to’lov tizimlari orqali sotishni nazarda tutuvchi faoliyatni amalga oshirishi”¹ belgilangan. Bundan ko’rinadiki, Respublikamizda chiptalar sotuvi chakana savdo hisoblanadi. **“O’zbekiston Respublikasida chakana savdo” Qoidalariga** ko’ra sotuvchi - savdo faoliyatini amalga oshiruvchi va oldi-sotdi shartnomasining bir tomoni sifatida ish ko’ruvchi yuridik shaxs yoki yakka tartibdagi tadbirkor (jismoniy shaxs) hisoblanadi.

O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksining 426-moddasida “Chakana oldi-sotdi shartnomasining barcha muhim shartlarini o’z ichiga olgan holda tovar reklamasi, kataloglar, shuningdek tovarning nomuayyan shaxslar doirasiga qaratilgan boshqa ta’riflari orqali tovar taklif qilish ommaviy oferta deb hisoblanishi belgilangan”². Bundan kelib chiqadiki, Chiptalarni sotuvchi, Shartnomaning barcha asosiy shartlarini o’z ichiga olgan taklif kiritgan hamda chipta’alarni sotib olish xohishini bildirgan har qanday shaxs bilan taklifda ko’rsatilgan shartlar asosida shartnoma tuzishi lozim.

O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksining 427-moddasida esa “Sotuvchi sotishga taklif qilingan tovar to’g’risida sotib oluvchiga zarur va to’g’ri axborotni uning mazmuni va uni taqdim etish usuliga nisbatan qonunchilikda belgilangan yoki odatda chakana savdoda qo’yiladigan talablarga muvofiq holda berishi shartligi”³ belgilangan. Bundan tashqari uchbu kodeksning 432-moddasida “Agar qonunchilikda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo’lmasa yoki u majburiyatning mohiyatidan kelib chiqmasa, sotib oluvchi tovar haqini chakana oldi-sotdi shartnomasi tuzilgan paytda sotuvchi tomonidan e’lon qilingan bahoda to’lashi lozimligi” belgilangan. Bundan ko’rinadiki, chipta sotuvchisi chiptalarni e’lon berilgan narxda sotishi lozim. O’zboshimchalik bilan oshirilgan narxlar esa tegishli javobgarlikka tortish uchun asos bo’lishi mumkin. Shuningdek, sotuvchi o’z faoliyati ixtisosi va ixtisoslashuvini hisobga olgan holda davlat standartlarida, sanitariya, veterinariya qoidalarida, yong’inga qarshi qoidalarda va boshqa normativ hujjatlarda belgilangan majburiy talablarga rioya qilishi shart⁴. Sotuvchi, shu

¹ O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-son qarori bilan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasida chakana savdo” Qoidalari.

² O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi

³ O’zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi

⁴ O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-son qarori bilan tasdiqlangan “O’zbekiston Respublikasida chakana savdo” Qoidalari.

bilan birgalikda, muxlislarga, ko'rsatiladigan xizmatlar, ularning narxlari va xizmatlar ko'rsatish shartlari, shuningdek tovarlarni sotishda xizmat ko'rsatishning qo'llaniladigan shakllari to'g'risida ko'rgazmali va ishonchli axborot taqdim etishi kerak.

Xulosa qiladigan bo'lsak, Sport musobaqalari uchun chiptalar sotuvi mamlakatimizda ayrim qonun hujjatlari bilan tartibga solingan. Biroq, ushbu savdo turini alohida tartibga soladigan huquq normasi ishlab chiqilmagan. Shunga qaramasdan, qonunchiligimizdagi ayrim normalar asosida chiptalar sotuvidagi fribgarliklar va boshqa qoida buzarlilklarni jazolash uchun yetarlicha asoslar mavjud.

Foydalanilga adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. II-qism. (O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1996 y., 11-12-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 13-fevraldagi 75-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasida chakana savdo" Qoidalari.
3. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi qonuni. Toshkent sh., 2015-yil 4-sentyabr.
4. coacheducation@ufa.uz
5. www.Lex.uz
6. www.tdpu.uz
7. www.Ziyonet.uz
8. www.edu.uz

